

ЭКСПЕРТИЗА МУАССАСАСИ РАҲБАРИ ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИНИНГ ИШТИРОКЧИСИ СИФАТИДА

Хабилжонов Шероз Хабилжон ўғли

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш Академияси бўлим катта прокурори

Терговга қадар текширув органи, суриштирувчи, терговчи ўз фаолият йўналишидан келиб чиқиш синалган ва маълум бир соҳани мутахассиси бўлган шахсни ўзи билан жиноят ишини кўриш жараёнида олиб юриши мақсадга мувофиқ саналади.

Ушбу ҳолат эксперт, экспертиза муассасаси раҳбари томонидан алданишни олдини олади, экспертиза тайинловчи органларнинг қайси ташкилотга, қачон, қайси усуллардан фойдаланиб экспертиза ўтказиш лозимлигини тушунтириб туришади.

Хулоса қилиб айтганда, эксперт ва экспертиза муассасаси раҳбари мутахассиснинг криминалистик фаолиятини тўлиқ ўрганиш ва шу орқали ЖПКни такомиллаштириш, жиноят ишини юритувчи органларнинг махсус билимлардан фойдаланиш тактикасидан фойдаланиш самарадорлиги алгоритминини шакллантириш долзарб масала ҳисобланади.

Экспертиза муассасаси раҳбари суд экспертизасининг ҳажми ва мураккаблигига, суд экспертнинг иш ҳажмига қараб экспертиза муддатини 10 (кам объектли ва мураккаб бўлмаган материаллар бўйича), 20 (кўп объектли ёки мураккаб материаллар бўйича) ва 30 (кўп объектли материаллар бўйича) кунгача узайтириши мумкин.

Экспертизани ўтказишни 30 кун мобайнида бажариш имконияти бўлмаса экспертиза муассасаси раҳбари муддат ўтишидан 3 кун олдин асосланган хулоса тузиб, бу тўғрида экспертизани тайинлаган органга ёзма равишда хабар бериши ҳамда келишган ҳолда қўшимча муддатни белгилайди.

Фикримизча, ушбу қоидаларни “Суд экспертизаси тўғрисида”ги Қонуннинг “Суд экспертизасини ўтказиш асослари ва муддатлари” деб номланувчи 17-моддасига қуйидаги мазмунда қўшимча киритиш лозим ҳисобланади: “**Экспертизаларни ўтказиш муддатлари экспертизаларнинг мураккаблиги ва хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда 30 кунгача муддатга**

белгиланади. Мазкур муддат экспертиза муассасаси раҳбари томонидан экспертиза тайинлаган терговга қадар текширув органи мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи, судья билан келишилган ҳолда терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов, суд муҳокамаси муддати доирасида узайтирилиши мумкин”. Ушбу норма орқали экспертиза ўтказиш муддатларини сунъий равишда узайтиришнинг олди олиниши баробарида ҳаммага бир хилда амал қилиш имкониятини беради.

Экспертизани ўтказиш муддатларини ҳисоблаш материаллар экспертиза муассасасига келиб тушган куннинг кейинги кунидан бошлаб ҳисобланади ҳамда экспертиза муассасаси раҳбарининг экспертизани тайинлаган орган (шахс)га хулосани юборган кундан бошлаб тугалланади.

Экспертизани тайинлаш тўғрисидаги битта қарор (ажрим) билан турли хил ва кўп миқдордаги объектлар юборилганда экспертиза муассасаси раҳбари алоҳида-алоҳида экспертизалар ўтказилишини таъминлаши мумкин.

Фикримизча, давлат экспертиза муассасасида экспертиза ўтказиш куйидаги босқичлардан иборат бўлади: 1) экспертиза ўтказиш тўғрисидаги қарорни (ажрим) муассаса раҳбари қабул қилиб олиш; 2) раҳбарнинг экспертни тайинлаши ва унга унинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, жавобгарлигини тушунтириши; 3) экспертнинг намуналар билан танишиши ва экспертиза тадқиқотини ўтказиши; 4) экспертиза тайинловчи органга керакли ҳужжатларни ёки маълумотларни етказиш бўйича мурожаат қилиш; 5) етарли маълумотлар етмаганда экспертиза ўтказишни тўхтатиб туриши; 6) тадқиқот натижалари акс этган хулосани икки нусхада шакллантириш; 7) хулосани экспертиза тайинлаган органга юбориш.

Эксперт хулосаси икки нусхада тузилади, текширишни ўтказган эксперт (экспертлар) томонидан имзоланади, унинг (уларнинг) имзоси экспертиза муассасаси муҳри билан тасдиқланади, шундан кейин хулосанинг бир нусхаси экспертиза муассасаси раҳбари томонидан экспертизани тайинлаган орган (шахс)га юборилади, иккинчи нусхаси эса экспертиза муассасасида 5 йил мобайнида сақланади.

РФ ЖПК 199-моддаси экспертизага жиноят материалларини юборишга бағишланган бўлиб, унда экспертга берилган маълумотлар тўлиқ бўлмаганда, муассаса раҳбарининг ишни қайтариши мумкинлиги ва умуман терговчи, суд томонидан тадқиқот учун юборилган объектларни қайтариш ва унинг асослари

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

изоҳланган. Таъкидлаш ўринлики, мазкур нормадаги қоидалар ЎзР ЖПКда турли моддаларда тарқоқ ҳолатда берилиши билан тавсифланади. РФ ЖПК 200-моддасида комиссиявий экспертиза, 201-моддасида эса комплекс экспертиза билан боғлиқ муносабатлар тартибга солинган. РФ ЖПКда нормалар жойлашуви мантиқан тўғри бўлиб, унда экспертиза текшируви учун намуналар олиш психиатрик экспертизасига бағишланган нормалар бир бобдан ўрин олган, бу эса, ўз навбатида мазкур институтга оид нормаларни қўллашни қулай қилади ҳамда пировардида унинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, экспертиза муассаса раҳбарини Жиноят-процессуал кодексида алоҳида иштирокчи сифатида бир моддада ҳуқуқлари ва мажбуриятларини акс эттирган ҳолда баён қилиш талаб қилинади. Ушбу жараён экспертиза ўтказиш жараёнини сифатида ижобий таъсир қилади.